

TERMINOLOGIYANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA UNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Hasanov Elyorjon Odiljonovich

Qo'qon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Email: elyor_star@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7749669>

ANNOTATSIYA: Tilshunoslik sohasida terminologiya o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, til va jamiyat bir-biri bilan doim chambarchas bog'liqdir. Tildagi so'z boyliklarining oshishida esa terminologiya sohasining o'rni beqiyosdir. Ushbu tezisning maqsadi terminologiya sohasining kelib chiishi va rivojlanish bosqichlari haqida tadqiqot olib borishdir.

KALIT SO'ZLAR: termin, terminologiya, tarix, ekspensivlik, umumadabiy til, ilmiy terminlar, professional terminlar, yangi so'zlar, o'zlashgan so'zlar.

Terminologiya so'z va so'z birikmalarini, termonlarni o'z ichiga oluvchi, ularning kelib chiqishi, rivojlanish va yangilanish bosqichlarini o'rganuvchi tilshunoslikning sohasi hisoblanadi. Ushbu fan tilshunoslikning maxsus va aniq bir sohaga oid bo'lgan lug'atlarini alohida o'rganuvchi sohadir. Bunday tadqiqotlarning asosiy obyekti maxsus leksik birliklar yoki maxsus leksemalar va albatta eng avvalo terminlardir. Terminologiya har bir sohaga oid bo'lgan va shu soaning o'ziga xosligi ko'rsatib beruvchi lug'atlarni o'rganishi bilan ahamiyatlidir. Unda so'zlarning kelib chiqishi, shakily tuzulishi, ma'nosi va funksional jihatlari nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Terminologiyaning rivojlanish bosqichi uzoq tarixga borib taqalsada, uning o'rganilish darajasi hech qachon susaymaydi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki, millat tili doimiy ravishda rivojlanib, taraqqiy etib, o'zgarib turadi va buning pirovardida tlga yangi so'zlar kirib keladi yoki boshqa tildan o'zlashadi. Natijada terminologiya sohasida yana izlanishlar olib borishga to'g'ri keladi. Insoniyat yaralib rivojlanib borar va yangi hayot tarsi yaratilar ekan, tilshunoslikning terminologiya sohasi ham boyib boraveradi.

Terminologiyaning dastlabki paydo bo'lish va rivojlanish bosqichlariga nazar soladigan bo'lsak, garchi u qadim tarixdan buyon ishlatilib kelinsada, alohida fan sifatida o'n sakkizinchi asrning boshlariga kelib o'rganila boshlandi va u so'zlarning kelib chiqish tarixini o'rgandi. Terminologiya sohasiga qiziqish bir necha yillardan beri dunyo tilshunosligining diqqat markazidagi eng dolzarb mavzulardan biri bo'lib kelmoqda. Butun jahon tilshunoslari qatorida o'zbek tilshunos olimlari ham terminologiya sohasiga ulkan e'tibor va qiziqish bildirishgan. O'zbek terminologiyasining shakllanishini uch bosqichga ajratishimiz mumkin:

1. Turkiy til terminologiyasi (VI-X)
2. Eski turkiy til terminologiyasi (XI-XIV)
3. Eski o'zbek adabiy tili terminologiyasi (XV-XX)

Bundan tashqari istiqloq davrida o'zbek tili terminologiyasi shakllangan va shu tarzda o'zbek terminologiya sohasi kundan-kunga shakllanib borgan. Hozirgi o'zbek adabiy tili qurilishida terminologiya sohasining alohida o'rin va mavqeyiga egaligi bilan ajralib turishi hech birimizga sir emas. Terminologiyaning til lug'at tarkibidagi roli sezilarli darajada katta bo'lib, so'z boyligining o'shishiga katta hissa qo'shadi. Terminologiya barcha tillardagi so'z

boyliklarining katta qismini tashkil etadi. Shu sababli, terminologiya fani tez sur'atda rivojlanishida davom etmoqda, chunki terminologiya tilda yangi so'zlar yasash imkonini ham beradi. Termin tushunchasiga tilshunos olimlar tomonidan har xil ta'riflar berilgan. Mantiqshunoslarning ta'kidlashicha, termin bu - aniq bir obyektga tegishli tavsif (yoki tavsiflar) jamlanmasini nazarda tutuvchi va uni tatbiq etiluvchi so'z hisoblanadi.

Terminlar ilm-fanni, kasb-hunarni ifodalashiga ko'ra ikki turga bo'linadi. Ular a) ilmiy terminlar va b) professional terminlarga bo'linadi. Kasb-hunarga oid so'zlar professional terminlar bo'lsa, professional terminlarga: chorvachilik, kulolchilik, ovchilik, binokorlik, poyabzaldo'zlik, duradgorlik kabi qator terminlar kiradi. Fan, sa'nat, adabiyot va boshqa sohaga oid so'zlarga ilmiy terminlar deyiladi. Bu terminlar ma'lum bir sohada boshqa ma'noboshqa bir sohada esa boshqa ma'noni ang'lata oladi, garchi bir predmet yoki obyekt ifodalasada ular turli ma'noda ishlatilishi mumkin. Masalan, "dars" so'zini olsak u xalq ta'limi sohasida maktabdagi 45 minutlik darsni, oily ta'limda 80 daqiqalik ma'ruza, amaliy yoki seminar darsni, uyda esa uyga berilgan vazifa konseptlarini ang'lata oladi.

Aslida terminlarning aynan qaysi ma'noda ishlatilayotganini birgina so'zning o'zidan anglash juda mushkul. Bu xolatda kontekstdan va uning mazmunidan kelib chiqqan holda qaror qilish mumkin.

Terminologiya - bilimning turli sohalarida terminologiyaning shakllanishi, rivojlanishi va ishlashining xususiyatlari va qonuniyatlarini o'rganadigan fan. Terminologiya - "tegishli bilimlar sohasidagi (bitta fan yoki bir yo'nalish) atamalar majmui, tegishli tushunchalar to'plamini aks ettiradi". Ushbu ta'rifdan kelib chiqib, terminologiya tartiblangan tizimli shakllanish deb xulosa qilish o'rinlidir. Bugungi kunda terminologiyaning turli yo'nalishlari va aspektlari ajratilgan: masalan, S.Grinev umumiy (maxsus lug'atdagi umumiy xususiyatlar va jarayonlarni o'rganadi), semasiologik (atamalar semantikasini o'rganadi), tarixiy (terminologiyalar tarixini o'rganadi. ularni tartiblash bo'yicha tavsiyalar berish), kognitiv (ilmiy bilish va tafakkurda atamaning rolini o'rganadi) 3, V.Tatarinov terminologik tadqiqotning metodologik kelib chiqishi, atama nazariyasi, filologik tadqiqotlar, funksional va stilistik tadqiqotlar, diaxronik tadqiqotlar, terminologiyani tartibga solish va standartlashtirish, terminologiya, ilmiy -texnik tarjimaning terminologik jihatlari, professional lingvodidaktika, sanoat terminologik tadqiqotlari kabi sohalarni belgilaydi. 4 L.Alekseeva va S.Mishlanova normotsentrik

(integral, mantiq bilan muloqotga yo'naltirilgan), lingvotsentrik (integral, tilshunoslik bilan muloqotga yo'naltirilgan) va antropotsentrik (kognitiv, odam bilan muloqotga yo'naltirilgan) terminologiyasini farqlaydilar. 5 Umumiy terminologiya bo'yicha asosiy ishlardan biri sifatida S.Grinevning "Terminologiyaga kirish" ni ajratib ko'rsatish kerak. Muallif terminologiyaning fan sifatida mohiyatini ochib beradi, terminologiyaning asosiy jihatlarni ajratib ko'rsatadi, maxsus lug'at tipologiyasini o'rganadi, atamani alohida belgi sifatida tahlil qiladi. Bu ilm-fan bilan bevosita bog'liq, chunki u turli bilim sohalariga xizmat qiladi. Konsepsiya, ya'ni, ilmiy tushunish natijasida, bu tizimning boshqa a'zolariga mos keladigan atamasiz fanga kirish mumkin emas. Terminologiya va mantiq o'rtasida o'zaro bog'liqlik munosabatlari mavjud, chunki

terminologiyada turli xil mantiqiy texnikalar qo'llaniladi (tasniflash, har qanday sohadagi bilimlarni tizimlashtirish) va mantiq tegishli atamalar bilan tavsiflanadi.

Terminologiya haqida qisqacha so'z yuritadigan bo'lsak, texnik va texnologik terminlariga e'tibor qarataylik. Unga ko'ra, "Texnologik" termini bu yerda mexanik va ijtimoiy tizimlarni atrof-muhitni boshqarish va manipulyatsiya qilish vositasi sifatida katta va kichik yozish uchun ishlatiladi. "Texnik" so'zi birinchi navbatda artefaktlar va mexanik tizimlarga nisbatan qo'llaniladi, ammo bu atamalarni bunday usullarda ishlatishda hal qiluvchi narsa yo'q. Muhimi, texnologik yoki texnika sohasidagi tushuntirishlar turli murakkablikdagi tizimlarga murojaat qilishni talab qilishini anglashdir. Tegishli tizim yoki tizimlar diqqat bilan chegaralanishi kerak bo'lgan tushuntirish matritsasini tashkil qiladi. Qaysi tizim chaqirilganiga qarab, boshqa tushuntirish talab qilinishi ham mumkin. Shu ma'noda texnik yoki texnologik tushuntirishning qurilishi fandan ko'ra ko'proq san'at bo'lishi mumkin. Darhaqiqat, bu savol beruvchini nima qoniqtirishini aniqlashda tushuntirish berish so'ralgan shaxsning mahoratining funksiyasidir.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, termin tushunchasi stilistikada neytraldir. Termin bu aniq va nominativ jihatga ega bo'lib, emotsionallik, ekspressivlik xususiyatiga umuman mos emas. Uning ma'nosi tushunchaga tengdir. Termin ma'lum bir guruh yoki insonlar olamiga tegishli bo'lgan so'z va so'z birikmalari tushuniladi. Termin – bu ma'lum bir fan yoki ishlab chiqarish sohasidagina qo'llaniladigan va asosanfaqat o'sha soha kishilarigina tushunadigan maxsus so'zlar sifatida qaraladi.

References:

1. Razzaqova Oygul, and To'rakulova Sayyora. "TERMINOLOGIYA VA UNING TARIXI". *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, vol. 1, no. 4, May 2022, pp. 905-8, <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/364>.
2. Malika, Rajapova. "EFFECTIVE WAYS OF COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING ISSN: 2249-7137 Vol. 11." (2021).
3. Ochildiyeva, Kh G., D. S. Mirzaliyeva, and D. S. Makhmudova. "The Concept of Ethical Evaluation in Russian and Uzbek." *European Journal of Research Development and Sustainability* 2.2 (2021): 67-69.
4. G'ulomovna, Ochildiyeva Hilola. "THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING THE SUBJECT OF THE RUSSIAN LANGUAGE." *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.12 (2022): 8-10.
5. Gulamovna, Ochildiyeva Khilolakhon. "THE CONCEPT OF ETHICAL EVALUATION IN RUSSIAN AND UZBEK." *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions* 2.6 (2021): 1-5.
6. GULAMOVNA, OCHILDIYEVA HILOLA. "Lexical and Phraseological Means of Expressing the Ethical Assessment of a Person in the Russian and Uzbek Languages." *JournalNX* 6.12: 257-259.
7. Odiljonovich, Hasanov Elyorjon. "The Issue Of Business Terms Used In English." *Journal of Positive School Psychology* 6.11 (2022): 3075-3081.
8. Odiljonovich, Hasanov Elyorjon. "A STUDY OF ADOPTED BUSINESS TERMS FROM ENGLISH INTO THE UZBEK LANGUAGE." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE &*

INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.12 (2022): 401-403.

9. Odiljonovich, Hasanov Elyorjon. "SOME ISSUES OF BUSINESS TERMS BORROWED FROM ENGLISH." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.09 (2022): 372-375.
10. Amideevna, Alimsaidova Sayyora. "Historical and literary texts as the basis for teaching a non-native language." *Current research journal of pedagogics 2* (2021): 204-208.
11. Алимсаидова, Сайёра Амидъеевна. "Дидактические принципы при обучении неродному языку." *Молодой ученый* 23 (2015): 1062-1063.
12. Алимсаидова, Сайёра Амидъеевна. "Развитие творческого мышления и личностных качеств учащихся академических лицеев на уроках русского языка и литературы." *Молодой ученый* 1 (2017): 430-432.
13. Amideevna, Alimsaidova Sayyora. "SOCIOLINGUISTIC COMPETENCE IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE TO PUPILS OF SCHOOLS WITH UZBEK LANGUAGE OF INSTRUCTION." *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 8.8* (2020).
14. Amideevna, Alimsaidova Sayyora. "Principles of the Formation of Sociolinguistic Competence of Students of Secondary Schools (With the Uzbek Language of Instruction)." *Annals of the Romanian Society for Cell Biology* (2021): 133-140.
15. Rajapova, Malika. "LINGVOCULTUROLOGY AND ITS PECULIARITIES AS NEW BRANCHES OF CONTEMPORARY LINGUISTICS." *Sciencweb academic papers collection* (2021).
16. Xasanova, Madina. "THE PRACTICE OF USING AN ELECTRONIC COPY INSTEAD OF A TRADITIONAL METHOD." *Conferencea* (2023): 119-122.